

**13-14 YOSHLI SHOSSECHI-VELOSIPEDCHILAR TAYYORGARLIK JARAYONIDA
SPORT YUKLAMALARINING DINAMIKASI**

O.Y.Xolmurodov

O'zDJTSU. Chirchiq, O'zbekiston.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10572989>

Annotatsiya. Ushbu tezisda 13-14 yoshli shossechi-velosipedchilar tayyorgarlik jarayonida sport yuklamalarining dinamikasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Shossechi-velosipedchilar, sport mahorati, individual poyga, maxsus tayyorgarlik, mashg'ulot jarayoni, jamoaviy poyga.

**13-14-YEAR-OLD CHASSIS-DYNAMICS OF SPORTS LOADS IN THE
PREPARATION OF CYCLISTS**

Abstract. This thesis presents data on the dynamics of sports loads during the preparation of 13-14-year-old chassis-cyclists.

Keywords: chassis-cyclists, sportsmanship, individual racing, special training, training process, Team Racing.

**ДИНАМИКА СПОРТИВНЫХ НАГРУЗОК В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 13-14-
ЛЕТНИХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ШОССЕЙНИКОВ**

Аннотация. В данной дипломной работе представлена информация о динамике спортивных нагрузок в процессе подготовки 13-14-летних велосипедистов-шоссейников.

Ключевые слова: шоссейные велосипедисты, спортивное мастерство, индивидуальная гонка, специальная подготовка, тренировочный процесс, командная гонка.

Dolzarbliqi. Shossechi-velosipedchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayoni eng yuqori sport mahoratiga erishish strategiyasini belgiluvchi umumiy vazifalarni nazarda tutgan tuzilmaviy darajasi bilan tavsiflanadi. Uning tartibli qurilishi maksimal natijalarga erishishning ko'pgina omillari va qonuniyatlarini inobatga olishni talab qiladi. Bir qator mualliflarning (T.Robartst (2009), A.A.Zaxarov (2001)) hisoblashicha, velosport bo'yicha mashg'ulot jarayoni maxsus tayyorgarlik yordamida tezroq yuqori sport natijalarga erishish yetarli darajada har tomonlama tayyorgarlikni ta'minlashga qodir emas.

Ko'pincha katta yoshli sportchilarning sport tayyorgarligi tegishli vosita va uslublar o'smirlar va o'spirinlarning mashg'ulotlarida ham qo'llaniladi. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, maxsus tayyorgarlikni shakllantirish xavfi shundan iboratki, avvalo, dunyoning kuchli sportchilari

namunasiga ko'ra yosh velosipedchilarning (13-14 yosh) mashg'ulotlari kelgusida yuqori sport natijalariga erishish uchun ular imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

Shuning uchun velosiped sporti bo'yicha ayrim mutaxassislar (D.A.Polimuk, 1997) tezlashtirilgan tayyorgarlik o'smirlik davrida sport natijalarining o'sishiga yordam berishi bilan bir qatorda, qoida bo'yicha, katta yoshda pasayishiga olib keladi. Boshqa mutaxassislarning (V.N.Platonov, 1997 va boshqalar) ta'kidlashicha, velosiped sportida yuqori natijalarga erishish yo'li erkaklarda 7-10 yoshdan boshlanadi. Oliy toifa tayyorgarligining bunday davomiyligi ko'p yillik mashg'ulot jarayonini qurish uchun asos bo'lib xizmat qilishi kerak. Shuningdek, shossechi-velosportchilarning ko'p yillik mashg'ulot jarayonini rejalashtirishda mashg'ulot va musobaqa yuklamalarini asta-sekin oshirib borish tamoyiliga qat'iy rioya qilish katta ahamiyatga egadir.

Tadqiqotning maqsadi. 13-14 yoshli shossechi-velosipedchilar tayyorgarlik jarayonida sport yuklamalarining dinamikasini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Yuqori malakali sportchilar tayyorgarligida eng muhim masala – bu yosh sportchilarning yoshi va tayyorgarligidan kelib chiqib, mashg'ulot yuklamalarini hajmi va jadalligini hamda ularning funksional imkoniyatlarini hisobga olish bilan qo'llaniladigan jismoniy mashq turlarini me'yorlashtirilishidir. Bundan tashqari, birinchi musobaqalarning optimal muddatlari va yillik tayyorgarlik siklida startlar sonini aniqlash omili ham ahamiyatga egadir.

Yuqoridagilarga muvofiq ravishda 13-14 yoshli shossechi-velosportchilarning hilma-hil poyga turlari bo'yicha tayyorgarligida qo'llaniladigan sport yuklamalari (mashg'ulot va musobaqa) dinamikasi tahlil qilindi.

Ushbu bobda biz turli malakaga ega bo'lgan murabbiylar (10 nafar) orasida o'tkazilgan anketalash uslubi orqali olingan sport yuklama parametrlari dinamikasiga oid umumlashtirilgan tahlil natijalarini hamda shosseda turli masofalar bo'yicha velosiped poygalarida ishtirok etgan 13-14 yoshli velosipedchilarning pulsometriya natijalarini ham ko'rib chiqamiz.

Adabiyot ma'lumotlari bo'yicha anketa savollarini qiyoslagan holda biz mashg'ulot jarayonining quyidagi jihatlarini aniqlashga yo'naltirilgan 10 ta savoldan tashkil topgan velosiped sporti bo'yicha mutaxassilar anketa savollari aniqlandi va umumlashtirildi: sportchilarning yosh xususiyatlari, sport ixtisosligini boshlanish davri, mashg'ulot va musobaqa yuklamalari parametrlarining nisbati va dinamikasi hamda qo'llaniladigan umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik vositalari turlari va nisbati.

Velosiped sportida qo'llaniladigan yuklama parametrlarini yosh velosipedchilar organizmiga ko'rsatayotgan ta'sir samaradorligini aniqlash uchun Polar "M 460" yordamida

pulsometriya uslubiyatidan foydalanildi. Shuningdek ta'kidlab o'tish joizki, hozirgi kunda yurak qisqarish chastotasi (YuQCh) ma'lumotlari bo'yicha puls ko'rsatkichlarining dinamikasi sportchida ishchanlik qobiliyatlarini baholashda eng samarali va ishonchli ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

3.5-jadvalda 30 nafar velosipedchilar orasida o'rtacha davomiyligi 15 daqiqa 35 soniyani tashkil etgan yakka poygalar vaqtida qayd qilingan ko'rsatkichlar dinamikasi taqdim etilgan.

Puls ko'rsatkichlari masofa bo'yicha harakatlanish tezligidan kelib chiqib yuklamaning jadallik parametrlarini bo'lish uslubiyatiga muvofiq umum qabul qilingan beshta zonada qayd etildi.

3.5-jadvaldan ko'rinib turibdiki, vaqtga individual poygalar vaqtida 13-14 yoshli o'smirlarda YuQCh ko'rsatkichlarining eng yuqori o'rtacha darajasi to'rtinchi yuklama zonasida kuzatilgan ($49,548 \pm 7,9$), beshinchi zonada esa tekshirilayotgan sportchilarning umumiy sonidan $43,045 \pm 8,2$ holat qayd qilingan.

2-jadval

Individual poyga vaqtida (o'rtacha davomiylik – 15 daqiqa 35 soniya) tekshirilayotgan o'smir velosipedchilarda (n=16) YuQCh ko'rsatkichlari bo'yicha yuklama jadalligi dinamikasini baholash

YuQCh bo'yicha yuklama zonalarini baholash	Zonalar bo'yicha YuQCh ko'rsatkichlarining o'rtacha darajasi, % da	Zonalar bo'yicha o'rtacha ish vaqti (daq.)	Zonalar bo'yicha o'rtacha ish vaqti % da
	X o'r ± S xo'r	X o'r ± S xo'r	X o'r ± S xo'r
I-zona ≤ 130	1,838±0,5	0,17±0,00	1,110±0,3
II-zona 131 -150	1,428±0,8	0,09±0,00	1,843±1,4
III-zona 151 – 170	4,121±2,2	0,38±0,00	3,933±2,2
IV-zona 171 -190	49,548±7,9	7,41±2,03	48,431±7,8
V-zona ≥ 191	43,045±8,2	6,50±1,43	41,984±8,3

Vaqtga individual poyga bo'yicha sportchilarni tekshirish davrida velosipedchilar turli masofalarni bosib o'tdilar (1,5,10,20 km). Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, musobaqalarning ushbu turi katta jadallik bilan yuklamaning aerob-anaerob zonasiga to'g'ri keladi.

Puls ko'rsatkichlari bo'yicha o'rtacha davomiylik bilan jamoaviy poyga vaqtida tekshirilayotgan o'smir velosipedchilarda zonalar bo'yicha yuklama jadalligining dinamikasi 3.6-jadvalda namoyish etilgan. Tekshirilayotgan velosipedchilar soni – 10 ta (III-o'smirlik razryadiga ega sportchilar) va poyganing o'rtacha davomiyligi 63 daqiqa 23 soniya.

Natijalar qayd etilgan ushbu jadval tahlili shuni ko'rsatadiki, YuQCh ko'rsatkichining foizda eng katta o'sishi ($74,757 \pm 14,7$) aynan IV-zonaga to'g'ri kelgan (171 – 190 zar/daq.). Puls qiymatining o'rtacha darajasi esa V-zonada $8,627 \pm 16,7$ tashkil qilgan, bu velosportda jadallikning maksimal zonalarini hisoblanadi. jadallikning 3-zonasida haydash, 4-zonada poygalar va faqat 4-5 soniya bo'lak jadallikning 5-zonasi (start, marra, tezlanish, quvib o'tish) bo'lishi mumkin.

3-jadval

Puls ko'rsatkichlari bo'yicha jamoaviy poyga (o'rtacha davomiylik – 63 daq. 25 soniya) vaqtida tekshirilayotgan o'smir velosipedchilarda (n=10) zonalar bo'yicha yuklama jadalligi dinamikasi

YuQCh bo'yicha yuklama zonalarini baholash	Zonalar bo'yicha YuQCh ko'rsatkichlarining o'rtacha darajasi (%) da)	Zonalar bo'yicha o'rtacha ish vaqti (daq.)	Zonalarda o'rtacha ish vaqti (% da)
	X o'r ± S xo'r	X o'r ± S xo'r	X o'r ± S xo'r
I-zona ≤ 130	0,896±0,3	0,35±0,08	0,732±0,3
II-zona 131 -150	0,137±0,1	0,05±0,03	0,083±0,8
III-zona 151 – 170	5,983±2,4	3,40±1,27	6,005±2,4
IV-zona 171 -190	74,757±14,7	46,20±7,40	74,382±14,7
V-zona ≥ 191	18,627±16,7	12,45±11,37	18,357±16,9

“Kriterium” uchun poygada tadqiqotlar quyidagi poyga masofalari bo'yicha o'tkazildi: 17, 25, 26, 27, 32, 44 va 50 km. 3.7-jadvalda o'rtacha davomiyligi 49 daqiqa 26 soniyani tashkil etgan “kriterium” poygasida 3 o'smirlik razryadi natijasini ko'rsatgan va qolgan o'smir velosipedchilarning (n=10) puls natijalari taqdim etilgan. Ko'rinib turibdiki, olingan ma'lumotlar yuklama jadalligi boshqa zonalariga qaraganda ahamiyatli darajada III-zona (151 – 170 zar/daq.) va IV-zonaga (171 – 190 zar/daq.) to'g'ri kelgan.